

LINGVOKULTUROLOGIYANING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY QO‘LLANILISHI

Andijon davlat universitetining
ofis-registrator menejeri
Xodjayeva Dilfuza Sultanovna,
E-mail: dkhodjaeva1965@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379929>

Annotatsiya. Mazkur maqolada lingvokulturologiyaning shakllanish tarixi, nazariy asoslari, asosiy tushunchalari hamda zamonaviy tilshunoslikdagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, lingvokulturologiyaning tarjimashunoslik, til o‘qitish metodikasi, madaniyatlararo kommunikatsiya va badiiy matn tahlilidagi amaliy qo‘llanilishi yoritiladi. Til va madaniyatning o‘zaro uzviy bog‘liqligi asosida milliy mentalitet, konsept va lisoniy birliklarning madaniy mazmuni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, til, madaniyat, konsept, mentalitet, milliy qadriyat, madaniyatlararo kommunikatsiya, frazeologizm, tilshunoslik.

Abstract. This article analyzes the history of the formation of linguoculturology, its theoretical foundations, key concepts, and its role in modern linguistics. In addition, the practical application of linguoculturology in translation studies, language teaching methodology, intercultural communication, and literary text analysis is highlighted. Based on the close interrelation between language and culture, the cultural essence of national mentality, concepts, and linguistic units is revealed.

Keywords: linguoculturology, language, culture, concept, mentality, national values, intercultural communication, phraseology, linguistics.

Bugungi globallashuv davrida tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki xalqning madaniyati, dunyoqarashi va milliy tafakkurini aks ettiruvchi vosita sifatida o‘rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan lingvokulturologiya zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu fan til va madaniyatning o‘zaro ta’siri, xalqning milliy mentaliteti va tarixiy tajribasining tilda ifodalanishini tadqiq etadi.

Lingvokulturologiya XX asrning ikkinchi yarmida mustaqil fan sifatida shakllandi. Bu yo‘nalishning rivojlanishida V. fon Gumboldt, E. Sepir, B. Uorf, Yu. Lotman, V. Maslova, V. Vorobyov kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim o‘rin tutadi. Ularning tadqiqotlarida til xalqning “madaniy xotirasi” sifatida talqin qilinadi.

Lingvokulturologiya ikki asosiy tushunchaga — “til” va “madaniyat” kategoriyalariga tayangan holda rivojlanadi. Til inson tafakkurining ifoda vositasi bo‘lsa, madaniyat xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlarini, qadriyatlarini va ma’naviy merosini o‘zida mujassamlashtiradi. Shu sababli til va madaniyat bir-biridan ajralmas hodisalar sifatida qaraladi.

Nemis olimi Vilgelm fon Gumboldt tilni “xalq ruhi”ning ifodasi deb hisoblagan. Uning fikricha, har bir til o‘z egasining dunyoni idrok etish usulini aks ettiradi. Keyinchalik Sepir va Uorf tomonidan ishlab chiqilgan lingvistik nisbiylik nazariyasida ham til inson tafakkuriga va borliqni anglashiga ta’sir ko‘rsatishi ta’kidlanadi.

Lingvokulturologiyaning asosiy obyektini — til birliklarida aks etgan madaniy ma’no hisoblanadi. Bu borada quyidagi tushunchalar alohida ahamiyatga ega:

Konsept. Konsept — xalq ongida shakllangan madaniy va ruhiy tasavvurlar majmuasidir. Masalan, “vatan”, “mehmondo‘stlik”, “or-nomus” kabi tushunchalar o‘zbek xalqining milliy tafakkurida muhim konseptlar sifatida namoyon bo‘ladi.

Mentalitet. Mentalitet xalqning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan dunyoqarashi va fikrlash tarzidir. Til birliklari orqali milliy mentalitet namoyon bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilidagi

hurmat shakllari, murojaat birliklari va qarindoshlik terminlari xalqning ijtimoiy munosabatlarini aks ettiradi.

Lingvomadaniy birliklar. Frazelogizmlar, maqollar, matallar, metaforalar va ramziy ifodalar xalq madaniyatining til orqali ifodalanishidir. Masalan, “Ko‘ngil ko‘zgusi”, “Yetti o‘lchab bir kes” kabi iboralar xalqning hayotiy tajribasi va qadriyatlarini aks ettiradi.

Lingvokulturologiya tarjima jarayonida muhim o‘rin tutadi. Chunki tarjimon nafaqat matnning lug‘aviy ma‘nosini, balki uning milliy-madaniy mazmunini ham to‘g‘ri yetkazishi kerak. Ayniqsa, frazeologizmlar, milliy realiyalar va ramziy birliklarni tarjima qilishda lingvokulturologik yondashuv zarur bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilidagi “osh” tushunchasi oddiy taom nomi emas, balki milliy an‘ana va mehmondo‘stlik ramzi sifatida ham talqin qilinadi. Shu sababli uni boshqa tilga tarjima qilishda madaniy kontekstni hisobga olish muhimdir.

Xorijiy tillarni o‘qitishda lingvokulturologik yondashuv kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Tilni o‘rganayotgan shaxs shu til egalarining urf-odatlarini, madaniy qadriyatlari va nutq etiketi bilan ham tanishadi. Masalan, ingliz tilidagi nutq etiketi bilan o‘zbek tilidagi murojaat shakllari o‘rtasida sezilarli farqlar mavjud. Bu farqlarni tushuntirish talabalarning madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Lingvokulturologiya badiiy asarlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Adabiy matndagi milliy obrazlar, ramzlar va konseptlar xalqning madaniy tafakkurini yoritadi. Ayniqsa, folklor, tarixiy romanlar va milliy ruhdagi asarlarni o‘rganishda ushbu yondashuv samarali hisoblanadi. Masalan, Abdulla Qodiriy, Oybek yoki Said Ahmad asarlarida qo‘llangan milliy obrazlar va xalqona iboralar o‘zbek xalqining ma‘naviy qadriyatlarini aks ettiradi.

Bugungi kunda turli xalqlar o‘rtasidagi aloqalar kengayib borayotganligi sababli madaniyatlararo kommunikatsiya masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Lingvokulturologiya turli millat vakillarining kommunikativ xatti-harakatlarini tushunishga yordam beradi va muloqotdagi madaniy to‘siqlarni kamaytiradi.

Lingvokulturologiya til va madaniyatning uzviy bog‘liqligini o‘rganuvchi muhim ilmiy yo‘nalishdir. Ushbu fan til birliklari orqali xalqning mentaliteti, qadriyatlari va tarixiy tajribasini ochib beradi. Lingvokulturologik tadqiqotlar tarjimashunoslik, til o‘qitish metodikasi, badiiy matn tahlili va madaniyatlararo kommunikatsiyada katta amaliy ahamiyatga ega.

Zamonaviy tilshunoslikda lingvokulturologik yondashuvning rivojlanishi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni chuqurroq anglashga, shuningdek, xalqlar o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. — Moskva: Akademiya, 2001.
2. Vorobyov V.V. Lingvokulturologiya: teoriya i metody. — Moskva, 1997.
3. Gumboldt V. Izbrannye trudy po yazykoznaniiyu. — Moskva, 1984.
4. Sepir E. Yazyk. Vvedeniye v izucheniye rechi. — Moskva, 1993.
5. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. — Moskva, 1996.
6. Safarov Sh. Pragmalingvistika. — Toshkent, 2008.
7. Mahmudov N. Til va madaniyat. — Toshkent, 2013.